

ДЕФЕКТЫ ШВОВ И СТРОЧЕК В ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

**Исматуллаева Холида Закруллаевна
Бузрукова Мисхол**

студент

Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15186682>

Аннотация: Основной причиной снижения качества швейного изделия являются дефекты. Они могут проявиться на любой стадии технологического процесса — от проектирования модели изделия до его эксплуатации. К одним из них относятся дефекты швов и строчек, которые влияют на качество вырабатываемых изделий.

Ключевые слова: качество, швы, строчки, виды, дефекты, качество, профессиональный уровень

Annotatsiya: Kiyim sifatining pasayishining asosiy sababi nuqsonlardir. Ular texnologik jarayonning istalgan bosqichida - mahsulot modelini loyihalashdan tortib, uni ishlatishgacha bo'lgan davrda paydo bo'lishi mumkin. Ulardan biri tikuv va tikuvlardagi nuqsonlarni o'z ichiga oladi, bu ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifatiga ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: sifat, tikuv, tikuv, turlar, nuqsonlar, sifat, professional daraja

Abstract: The main reason for the decline in the quality of a garment is defects. They can appear at any stage of the technological process - from the design of the product model to its operation. One of them is the defects of seams and stitches, which affect the quality of the manufactured products.

Keywords: quality, seams, stitches, types, defects, quality, professional level

Мода капризна и изменчива. Актуальный ассортимент швейных изделий и материалов, предназначенных для их изготовления, меняется постоянно. Качество швейных изделий — понятие комплексное, так как имеет отношение ко всем без исключения этапам производства и эксплуатации швейных изделий.[1] Большое значение для обеспечения их высокого качества имеет качество материалов, уровень технического оснащения производственного процесса, профессиональный уровень инженерно-технических кадров и рабочих. Качество швейных изделий оказывает влияние на здоровье человека.

На современном рынке одежды высокое качество швейного изделия — это залог его конкурентоспособности. Потребитель отдает предпочтение оптимальному сочетанию цены и качества, однако с ростом

покупательной способности потребителей возрастают и их требования к качеству одежды. Качество швейных изделий в последнее время определяется не только как технический показатель (качество конструкции, оптимальные методы обработки, прочность, надежность и т. д.), но часто на первый план выдвигаются эстетические требования (соответствие модным тенденциям, индивидуальный дизайн и т. д.) Идеальный баланс и хорошая посадка изделия на фигуре, симметрия деталей, отсутствие заломов и перекосов швов, что является основные критерии качества, которыми всегда руководствовались производители одежды.[2]

Современный потребитель обращает внимание и на качество материалов, и на дизайн изделия, и на хорошую посадку на фигуре, и даже на его упаковку.

Основной причиной снижения качества швейного изделия являются дефекты. Они могут проявиться на любой стадии технологического процесса — от проектирования модели изделия до его эксплуатации. Дефекты швейных изделий могут быть явными и скрытыми. Явные дефекты заметны на внешней или внутренней стороне изделия. Например, повреждение и загрязнение материала, искривленные строчки и швы и т. д. Наличие явного дефекта является основанием для признания изделия бракованным. Скрытые дефекты даже в готовом изделии не заметны (или малозаметны). Они становятся видны, только когда изделие находится на фигуре (дефекты посадки) или могут возникнуть в процессе эксплуатации изделия (разрушение строчек, швов и т. д.). Большая часть дефектов на поверхности швейных изделий определяется визуально. Одним из явных признаков брака при пошиве изделия являются некачественные швы и строчки.

Шов – место соединения деталей. Ниточное соединение деталей выполняется строчкой на швейной машине или вручную. Строчка – ряд повторяющихся стежков. Стежок – переплетение ниток между двумя проколами иглы.

Длина стежка – расстояние между двумя последовательными проколами иглы.

Ширина шва – расстояние от среза детали до строчки.

По назначению ручные стежки : соединительные и отделочные. Ручные стежки образуют строчки временного и постоянного назначения.

Качество швов и строчек определяется целым комплексом показателей, которые можно разделить на 4 группы.

В первую группу объединены показатели, влияющие на внешний вид швов.

- искривление линии строчки, шва;
- слабая затяжка стежков, приводящая к неплотному соединению деталей;
- разрыв нитки в стежке, нарушающий целостность строчки;
- неравномерная частота стежков на отдельных участках строчки.

Во вторую группу объединены показатели, определяющие деформационные свойства швов и строчек: продольная деформация швов, которая выражается в стягивании материала нитками строчки.[3]

В третью группу входят показатели, характеризующие механические свойства швов и строчек: прочность швов при растяжении вдоль и поперек линии строчки; удлинение швов при растяжении вдоль линии строчки; раздвижка материала (ткани) в швах при растяжении поперек линии строчки; повреждение (прорубка, прорубание) материала иглой; жесткость швов.

Именно эти показатели определяют устойчивость всей конструкции одежды к различным деформирующим нагрузкам, направленным вдоль и поперек линий строчек.

К четвертой группе отнесены показатели, определяющие эксплуатационные свойства швов и строчек: выносливость, т. е. стойкость к многократным растяжениям; остаточные удлинения от многократных растяжений; стойкость к истиранию; стойкость к стирке, химчистке и другим воздействиям; распускаемость строчек; осыпаемость материала в шве.

Швейные изделия при эксплуатации претерпевают сложные деформации. Материал и соединения деталей швейных изделий в процессе эксплуатации испытывают сложные физико-механические (многократно повторяющиеся и направленные в разные стороны растяжение, сжатие,

изгиб, истирание) и физико-химические воздействия (влага, тепло, свет, пот и пр.).

Для швов в бытовой одежде преобладающее значение имеют эстетические, деформационные, эксплуатационные, механические свойства.[4]

Дефекты технологии пошива проявляются при нарушении установленной ширины швов, кривых строчках, искривлении швов и краев изделия, несоответствии размеров и перекосов прокладок и подкладки, составляющих пакет одежды. Нарушения режимов влажно-тепловой обработки выявляются при выполнении неправильных приемов формообразования, не предусмотренных конструкцией растяжений и посадок, при искривлении швов и краев изделия .

Технологические дефекты подразделяются на четыре группы:

1. Дефекты стежков и строчек.
2. Дефекты швов.
3. Дефекты соединения.
4. Дефекты влажно-тепловой обработки.

Качество изделия, его эксплуатационные и защитные свойства во многом зависят от частоты стежков в строчке, которая, в свою очередь, определяется свойствами материала, видом и конструкцией шва, числом строчек в шве.

Наиболее распространены следующие дефекты швов:

1. Излишнее натяжение (слабина) детали швейного изделия – дефект, характеризуемый наличием сборок, складок в местах соединения деталей одежды.

2. Изменение ширины шва в деталях швейного изделия – дефект в виде искривления ширины шва по всей длине в деталях изделия.

3. Неравномерное расстояние между строчками в стеганых деталях изделия .

Швы в одежде выполняются ровными строчками, без пропуска стежков, с равномерным натяжением всех ниток строчки, достаточно эластичными, без прорубания материала в швах.

Все срезы открытых швов в изделиях из осыпающихся тканей обметывают или окантовывают.[5] Следовательно, качество изделия, его эксплуатационные и защитные свойства во многом зависят от частоты стежков в строчке, которая, в свою очередь, определяется свойствами материала, видом и конструкцией шва, числом строчек в шве.

Литература:

1. И.Б.Косинец «Дефекты швейных изделий» 2-е изд., Москва :
2. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды. – М., Легкая индустрия, 1976.
3. Кузьмичев В.Е., Ефимова О.Г Свойства текстильных материалов, влияющие на технологию изготовления швейных изделий. Иваново,1992. – 182 с.
4. Инструкция. Технические требования к соединениям деталей швейных изделий: утв. 19.12.90.-М.: ЦНИИТЭИлегпром,1991. -101с.-взамен ОСТ 17-835-80.
- 5.Самохина, В.П. Классификация показателей качества ниточных соединений Совершенствование методов конструирования, формования и улучшения качества швейных изделий: тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.– М. – 1981. – С. 123-124.

